

8-9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДАСТУРИЙ-МЕТОДИК ТАЪМИНОТДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ

Алламуратова Венера Зиуатдиновна -методист

Қорақалпоғистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълим вазирлиги хузуридаги
Республика таълим маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649317>

Калим сўзлар: Смартфон, планшет, компьютер, Ubuntu, Windows, Mac OS, Android IOS.

Ключевые слова: Смартфон, планшет, компьютер, Ubuntu, Windows, Mac OS, Android IOS.

Keywords: Smartphone, tablet, computer, Ubuntu, Windows, Mac OS, Android IOS.

Дастурий-методик таъминот (РТМ) таълим мақсадларини қўллаб-қувватловчи ва ўқувчиларнинг ахборот компетенцияларни ривожлантирадиган ресурслар ва воситалардан фойдаланишни таъминлаб, ўқув жараёнини мослашувчан ташкил этиш имконини беради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони билан тасдиқланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг 89-мақсадида “Фуқароларнинг ахборот коммуникация воситаларидан фойдаланиш маданиятини ошириш” устувор вазифа сифатида белгиланган[1]. Мазкур вазифа умумий ўрта таълим мактабларида “Информатика ва ахборот технологиялари” фанини ўқитишда 8-9-синф ўқувчиларининг ахборот компетенцияларини “Learn informatics” мобил таълим платформаси ёрдамида ривожлантириш ва таълим самарадорлигини такомиллаштиришга қаратилган таълимнинг илғор инновацион технологияларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш зарурлигини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси 2020-йил 23-сентябрдаги “Таълим тўғрисида” ги 637-сон Қонуни ва Вазирлар маҳкамасининг “Умумий ўрта таълим тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 2017-йил 15-мартдаги 140-сон қарори ҳамда “Умумий ўрта таълим мактаблари учун 2023-2024-ўқув йилига молжалланган таянч ўқув режани тасдиқлаш тўғрисида” ги 2023-йил 15-майдаги, 125-сон буйруғи билан тасдиқланди. Мактабгача ва мактаб таълим вазирлиги ҳамда AQSh Халқаро тараққиёт агентлиги (USAID) ва RTI International ташкилоти билан ҳамкорликда амалга оширилаётган “Ўзбекистон баркамоллик учун таълим дастури” (Uzbekiston Education for Excellence Program) доирасида умумтаълим мактабларнинг 5-11-синфлари учун информатика ва ахборот технологиялари фани буйича кембридж дарсликлари асосида яратилган.

Ушбу тадқиқотимиз доирасида яратилган «Learn informatics» мобил таълим платформасига тўхталиб ўтсак,

Дастурий маҳсулот - Kotlin, Typescript, Php (laravel) дастурлаш тилларида ёзилган. Дастур реал вақт тартибида (онлайн) тарзда ишлайди. «Learn informatics»

синхронлаштирилган мобил таълим платформаси мобил илова билан синхронлаштирилган ва битта сервер орқали бошқарилади. «Learn informatics» платформасига ҳоқлаган веб браузерлар, мобил иловасига Android IOS орқали киришлари мумкин. «Learn informatics» мобил таълим платформасини Google play иловасидан юклаб олишингиз мумкин. Барча дарсликлар бўйича етарлича назарий ва амалий маълумотлар келтирилган [2].

“Learn informatics” мобил таълим платформаси мобил қурилмалардан ўрганиш тажрибасини тақдим этувчи рақамли тизим бўлиб, маълумотларни қурилмалар, жумладан, смартфонлар, планшетлар ва компьютерлар бўйлаб синхронлаштириш имкониятига эга. Бундай “Learn informatics” мобил таълим платформанинг мақсади ўқувчиларнинг ахборот компетенцияларини ривожлантириш ва исталган вақтда ва исталган жойда ўқув материалларидан қулай фойдаланиш, ўзаро таъсир ва тараққиёт мониторингини таъминлашдир.

Демак, “Learn informatics” мобил таълим платформасини яратиш, айниқса, рақамли таълим муҳитини ривожлантириш шароитида таълим жараёнини модернизация қилиш йўлидаги муҳим қадамдир.

“Learn informatics” мобил таълим платформа ўқувчилар, ўқитувчилар ва оналарга ўқув материаллари, натижалар, топшириқлар ва ютуқларга исталган вақтда, исталган жойда кириш имконини беради, айниқса синфдан ташқари таълимни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ.

Ушбу “Learn informatics” мобил таълим платформаси умумий ўрта таълим мактабларда “Информатика ва ахборот технологиялари” фанида фойдаланиш натижасида таълим самарадорлик даражаси ўсишига ва 8-9-синф ўқувчиларининг ахборот компетенцияларини ривожлантиришга сабаб бўлади.

Демак, “Learn informatics” мобил таълим платформасини яратиш ва улардан таълим жараёнида фойдаланиш таълим сифатини оширишда 8-9-синф ўқувчиларининг ахборот компетенцияларини ривожлантиришда самарали восита ҳисобланади.

Бу “Learn informatics” мобил таълим платформа ўқувчилар учун арналган бўлиб, “Информатика ва ахборот технологиялари” фани асосида яратилган. Платформанинг бош саҳифаси олтида асосий бўлимдан иборат. Булар: Бош саҳифа, Дарсликлар, Видео дарслар, Тестлар, Презентациялар, Муаллифлар, Дастур ҳақида. Дастурий таъминот Ubuntu, Windows, Mac OS, Android IOS операцион тизимларда ишлайди.

2-расм. «Learn informatics» мобил таълим платформасининг меню бандлари

Windows → Google Chrome → Learn informatics

буйруқлари кетма-кетлиги танланади. Ёки ҳоқлаган веб браузерлар ва Android, IOS операцион тизимлари орқали кириши мумкин.

Дастур ишга тушганда сўнг дастлаб, фойдаланувчи рўйхатдан ўтиш керак исми шарифи, телефон рақами, паролни киритиб сақлаш тугмаси босилади (1-илова).

«Learn informatics» мобил таълим платформасининг меню бандлари мавжуд бўлиб, уларнинг функционал вазифалари куйидаги жадвалда тавсифланган (1-жадвал).

«Learn informatics» синхронлаштирилган мобил таълим платформасининг меню бандлари функционал вазифалари жадвали.

1-жадвал

№	Меню бандлари	Функционал вазифалари
1.	Бош саҳифа	фойдаланувчиларнинг тест натижалари кўрсатилган
2.	Дарсликлар	дарслик бўлимида дарсликларнинг электрон варианты жойлаштирилган
3.	Видео дарслар	видео дарслар бўлимида дарсликлар асосида ишлаб чиқилган видео дарслар жойлаштирилган

4.	Тестлар	тест бўлимида дарсликлардан тузилган тест саволлари жойлаштирилган
5.	Тақдимотлар	тақдимотлар дарсликлар асосида ишлаб чиқилган слайдлар жойлаштирилган
6.	Дастур ҳақида	«Learn informatics» мобил таълим платформаси ҳақида маълумотлар берилган
7.	Фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари	ўқувчилар топшириқларни, саволларни муҳокама қилишлари ва ёрдам олишлари мумкин бўлган чатлар каби алоқа воситаларини ўз ичига олган

Бош саҳифа бўлими банди фаоллаштирилса, экранда дастурдан фойдаланган ҳар бир фойдаланувчининг тест натижалари ва у ҳақидаги маълумотлар график кўринишида намоён бўлади (2-илова).

Дарсликлар бўлими банди фаоллаштирилса, экранда дарсликларнинг электрон варианты акс этади. Ўқувчилар дарсликлардан фойдаланиши мумкин.

Электрон дарслик анъанавий дарсликларга қараганда, ўқув материалларини намоён қилиш учун кенг имкониятлар яратади. Электрон дарслик ўқувчиларнинг кўпроқ мустақил ишлашлари учун мўлжалланган дидактик функцияларни бажариш билан бир қаторда, ўқув жараёнига қўйилган барча талабларга жавоб бериши керак (3-илова).

Худди шундай видео дарслар бўлими фаоллаштирилса, экранда дарсликлар асосида видео дарслар мавжуд. Видео дарслар ўқувчига синфдаги дарсларга нисбатан бир қатор қўшимча имкониятлар беради: материал бўйича эслатма олишнинг ҳожати йўқ; такрорий кўриш имконияти мавжуд; материални фақат дарсда эмас, балки ҳамма жойда ўрганиш мумкин (4-илова).

Тестлар бўлимида дарсликлар асосида тайёрланган ўз-ўзини текшириш бўйича тест саволлари келтирилган. Ҳар бир синф учун тест саволлари бўлиб, уларнинг ҳар бирида 30 тадан тест саволлари бор.

Тест назорати-ўқувчиларнинг билимларини ўзлаштириш сифатини тезкор текшириш, бу асосий кўникма ва тушунчаларнинг шаклланиш даражасини текшириш ва камчиликларини ўз вақтида тўлдириш имконини беради. Тест синовлари, шунингдек, ўқувчиларнинг ўқув фаолиятининг айрим индивидуал хусусиятларини, масалан иш тезлигини, хотира ва этиборни ривожлантириш даражасини аниқлашга имкон беради (5-илова).

Тақдимотлар бўлимида дарслиklar асосида тайёрланган презентациялар жойлаштирилган. Ўқув жараёнида мултимедияли тақдимотлардан фойдаланиш анъанавий таълим дарсинг характерини ўзгартириб, уни янада жонли ва кизиқарли қилади. Дарсда мултимедияли воситалардан фойдаланиш ўқувчиларнинг умумий дунёкарашини кенгайтиришга ёрдам беради, билимларни бойтади (6-илова).

Slaydlar

Дастур ҳақида бўлимида «Learn informatics» мобил таълим платформаси ҳақида маълумотлар берилган (7-илова).

Фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари- ўқувчилар топшириқларни, саволларни муҳокама қилишлари ва ёрдам олишлари мумкин бўлган чатлар каби алоқа воситаларини ўз ичига олган (8-илова).

«Learn informatics» мобил таълим платфoрмаси ўқувчиларнинг ахборот компетенцияларин ривожлантиришга ва дарс материалига ўзгача ёндашишга имкон беради. У ўқувчиларни ноодатий тафаккурини юксалтиришга, фанга хар тамонлама мукаммал эътибор қаратишга ундайди, ўқувчиларга таълим мазмунини мукаммал даражада етказишга хизмат қилади, шунингдек, дунёқарашининг ривожланишида асосий омил бўлади, эгалланган билимларнинг бардавoмийлигини таъминлайди.

Хулоса

Дастурий-методик таъминот ҳар бир ўқувчининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда мослаштирилган таълим дастурларини яратишга имкон беради. Бундай тизимлар тайёргарлик даражаси ва ўқувчилар томонидан маълумотларни ўрганиш тезлигига қараб ўқув материалларининг тезлиги ва мураккаблигини соzлаши мумкин.

Фикр ва мулоҳазалар таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, ўқув жараёнида дастурий-методик ёрдамдан фойдаланиш ҳақиқатдан ҳам янада динамик, мослашувчан ва самарали ўқув муҳитини яратишга хизмат қилади. Бу, ўз навбатида, таълим сифатини сезиларли даражада яхшилайди, ўқувчилар рақамли даврнинг замонавий талабларига мослашиш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
2. (Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги гувоҳномаси. DGU №23657, DGU №38790, DGU №41852)
3. Шаронин Ю.В. Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании: от личноcтно ориентированной Smart-дидактики к блокчейну в целевой подготовке специалистов // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №1.
4. Готская И.Б., Жучков В.М. Электронные образовательные ресурсы для новой школы. Вестник Герценовского университета. 2010. №1. Стр. 76-79.
5. Белкин, А. С. Педагогические аспекты формирования изобретательской деятельности учащихся. М.: Издательство Московского государственного университета, 2014. – 240 с.